

ЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ В ВУЗАХ

Тухташева Рушана Свдуллаевна

Ключевые слова: дистанционное образование, инновации, качество образования, технологии, трансформация.

Аннотация: в данной статье приводятся отзывы о важности моделей применения информационных и коммуникационных технологий в дистанционном образовании в высших учебных заведениях. Даны информация и предложения относительно моделей и важности использования информационно-коммуникационных технологий в дистанционном образовании.

В целях обеспечения активной интеграции мировых образовательных стандартов в сфере образования проводилась работа, направленная на повышение качества образования и инновационное развитие высших учебных заведений. В результате этого потребность в дистанционном образовании в системе высшего образования явно возрастает. Отчасти это связано с возросшими требованиями к высшему образованию и необходимостью чаще менять профессиональное образование.

Порядок организации дистанционного образования определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан» [2:95].

Дистанционное образование – это образование, которое характеризуется тем, что вся или большая часть образовательной деятельности осуществляется на основе телекоммуникаций и современных информационных технологий. Все задания выполняются дистанционно с использованием дистанционных технологий обучения, а задания ставит вуз. В дистанционном образовании процесс обучения состоит из последовательных контактных и бесконтактных периодов. Все виды методов обучения используются в коммуникативном и некоммуникативном периодах учебного процесса в соответствии со своими особенностями.

В целях обеспечения активной интеграции мировых образовательных стандартов в сфере образования проводилась работа, направленная на повышение качества образования и инновационное развитие высших учебных заведений. В результате этого потребность в дистанционном образовании в

системе высшего образования явно возрастает. Отчасти это связано с возросшими требованиями к высшему образованию и необходимостью чаще менять профессиональное образование.

а) смешанный класс учащихся, сочетающий обычное традиционное обучение и дистанционное обучение.

- основная особенность данной модели заключается в том, что занятия включают синхронное общение, ученики и преподаватели должны находиться в определенном месте в определенное время;

- количество участников варьируется от одного до пяти и более;

- чем больше количество участников, тем выше технико-логическая и когнитивная сложность;

- содержание курса подается в виде презентаций, печатных изданий, компьютерных дисков или видеороликов, изучать которые студенты могут в любое удобное время.

Модель трансформации. Компьютерные конференции, подготовительные материалы к самостоятельному обучению (т.е. самостоятельному обучению на основе печатных материалов). Можно сформулировать некоторые требования к использованию ИКТ в дистанционном образовании, которые не зависят от принятой модели:

1. При организации системы выдачи учебных материалов важно, чтобы все обучающиеся получали их вовремя.

2. Экзамены могут проводиться в самом образовательном учреждении или в специально организованных дистанционных экзаменационных пунктах. Программное обеспечение – сюда входят инструкции, текстовые и графические кадры, компьютерная анимация, видео- и аудиоклипы. Эту систему также можно назвать виртуальным классом.

XXI век – век информационных технологий. Поэтому одним из актуальных вопросов современности является поднятие дистанционного образования на более высокую позицию, а также вовлечение в образовательный процесс большого количества педагогических технологов.

Преимущества дистанционного образования много, например, в ходе дистанционного обучения преподаватель может использовать различные видеоролики, анимацию, графику и т. д., а учащиеся могут сохранить необходимые значения для себя, но, несмотря на преимущества дистанционного обучения, образование, Есть недостатки также имеется.

(А.А. Леонтьев). Он указывал, что недостатком использования метода дистанционного обучения является ограничение непосредственного общения и психологического единства между преподавателем и учеником[4:143].

Но следует отметить, что не будет преувеличением сказать, что дистанционное образование – это новая система в системе высшего образования. Поэтому в настоящее время, наряду с внедрением дистанционного образования в вузах, нам следует также глубоко изучить недостатки и проблемы в системе и найти пути их решения, а также продолжать совершенствовать сферу, приобретая опыт.

Практический опыт показывает, что дистанционное образование является очень требовательной формой обучения. На качество дистанционного образования влияют мотивация, дисциплина, приверженность студентов и преподавателей соответственно. В настоящее время отсутствие достаточной правовой базы, отсутствие инфраструктуры и проблемы в использовании ИКТ являются препятствиями в организации дистанционного образования[7:100].

Касаясь этих процессов, Президент Ш.Мирзиёев подчеркнул: «Повышение качества образования – единственно правильный путь развития Нового Узбекистана».

Принимая во внимание вышеизложенный анализ, хотелось бы предложить следующие предложения по использованию информационно-коммуникационных технологий в процессе дистанционного образования в высших учебных заведениях:

Создание новой материально-технической базы для применения новых информационных технологий в образовательном процессе в системе дистанционного образования;

- Разработка механизма внедрения современных информационных и коммуникационных технологий в систему образования;
- Формирование у студентов знаний и умений в современной информационно-коммуникационной сфере;
- Повышение эффективности учебно-тренировочного процесса и т.д.

Список литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий мажлиси ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. газ//“XXI asr” ижтимоий-сиёсий газетаси. 22-dekabr 2022-yil 51 (997). “Шарқ”. – Тошкент. – 6 б.

2..Маматалиев Т. Замонавий таълим тараққиётида масофавий таълим имкониятлари. //жур. Ўзбекистонда олий таълим №4. – Тошкент.: Sano-standart МЧЖ. 2022. (94-100-бетлар).

3. Джураев Р.Х ва бошқ. Педагогик атамалар луғати. – Тошкент 2008, 135 б.

4.Р.Ҳамдамов, У.Бегимкулов, НТайлоқов./Таълимда ахборот технологиялари. Олий таълим муассасалари учун / ЎзМЭ давлат илмий нашриёти. -Т.: 2010,120 б.